

40) Nabu-Enlil-Īterpīša (ANL 7)¹⁾ — Dans ZA 103 (2013) 154-161, A. Kleinerman et A. Gadotti ont donné une édition de la lettre de Nabu-Enlil à Īterpīša (ANL 7)²⁾. Comme elles ont omis UM 55-21-323 et CBS 14041+³⁾, deux duplicats importants discutés récemment par J. Peterson dans BPOA 9 (2011)⁴⁾ 219-221 et 313, il n'est pas inutile de revenir sur ce texte hérissé de difficultés. Le lecteur trouvera ci-dessous une version reconstruite avec un choix de variantes, une traduction et un bref commentaire.

Textes

N1 = UM 55-21-329 + 3N-T 918, 435 (SLFN 89) (cf. PETERSON 2011:217); photo dans CDLI P257390 (13-27). — **N2** = 3N-T 901, 48 (SLFN 23); photo dans CDLI P356120 (1-4; 10-13). — **N3** = 3N-T 919, 455 (SLFN 23); photo dans CDLI P356510 (1-5; 8-13). — **N4** = CBS 7857 (Ali, SL pl. 44); photo dans CDLI P230451. — **N5** = UM 55-21-323; photo dans CDLI P257283, translittération dans PETERSON 2011:313 (rev. i 4-10 = 1-5; rev. ii 1-7 = 24-28). — **N6** = CBS 14041 + N2740 + N 2828 + N 7212 + N 7220 + N 7222 + N 7379 + N 7380 + N 7890; photo dans PETERSON 2011 pl. 41 et CDLI P269062, édition dans PETERSON 2011:219-221 (1-13). — **Ur1** = UET 6/3, 563; photo dans KLEINERMAN /GADOTTI 2013:155 (7-15; 17-24). — **X1** = MS 2287; photo dans KLEINERMAN/GADOTTI 2013:156 sq. et dans CDLI P251527 (1-28).

Texte reconstruit avec un choix de variantes⁵⁾

- 1 lugal^{a)} d^dutu-gen₇ kalam-ma-na e₃-a-ra^{b)} u₃-na-du₁₁^{c)}
- 2 lugal sipa ge-na u^g₃ šar₂-ra asila₃^{la2} tum₂-tum₂-mu
- 3 lugal nam-^he₂-ta u₄ zal-zal-e^{d)} buru₁₄-gen₇ ħi-li su₃-su₃^{e)}
- 4 sul ša₃-ne-ša₄ si-sa₂ u₃-TU zi lu₂ til₃ ki-a^g₂[(-x)] u₃-na-de₃-ta^h^{f)}
- 5 l¹na-bi^{-d}en-lil₂ dub-sar nu-eš₃^den-lil₂-la₂ lu₂-zu₂-bar₇ lugal dumu nibru^{ki} urdu-zu^{g)} na-ab-be₂-a
- 6 ur-gi₇ gu₂ na-ba-^gar-ra-gen₇^{h)} erim₂ mu-tum₂-tum₂-mu
- 7 X1 gud ħu-nu ba-e-de₁₀-de₁₀-la₂-gen₇ nam-[...] / ab-DAB₅.DAB₅-^ran[?]
- 7a N6 [...] a-ab-ba ĝir(i)₂ [...]
- 8 X1 anše^gibil₂-la₂ dim₄-ma-gen₇ ħa-ab-keše₂-d[a[?]]
- 9 Ur1 mušen^r gud₃(-)NE[?] [...] -^rbi[?]/^rga[?] ^rbi₂-ib^r-us₂ / PA(.)GANA₂[?]/ĜEŠ[?]ⁱ⁾ [...] -^rx-enⁱ⁾
- 10 ku₆ a-bar-ra gub-ba-gen₇^{k)} zi-^gu₁₀ mi-ni-ib₂-il₂-il₂
- 11 a-ša₃ a-la-bi-ta^{l)} ki^g₂ nu-AK-e u₂-nu^gun la-ba-an-...^{m)}
- 12 ^ges^{kiri}₆ a šu-ta nu-du₁₁-ga-gen₇ⁿ⁾ gurun la-ba-il₂-en^{o)}
- 13 igi la₂^{p)} tur gu₇-a ba-tuš-en^{q)} lu₂ igi nu-mu-ši-in-tum₃^{r)}
- 14 de₁₀-de₁₀-la₂-^gu₁₀ u₂ a-a zu-zu-a dili-a-bi^{s)} ba-da-an^{t)}-kar^{t)}
- 14a N1 urdu₂ si-sa₂-ni-ta RI-^rx-x^r / lu₂-zu-a la-^rba-x^r [(-x)]
- 15 lu₂-zu-a-^gu₁₀ igi-ni mu-da-an-TE.A a-na nu-um ib₂-be₂-e
- 16 N1 ses-^gu₁₀ igi ^rx^r [...] // ^rx^r igi ^rx^r [...] ^{u)}
- 17 X1 zara^h a-nir-ra šu ^rx x x^r [...] // ^rx^r-še₃ im-[...] -^rtuku[?]
- 18 ĤAR(ĤAR-ra e^hi(-)e^hi^{v)} šika IM(-)ma-ab-ra-a^h ^{w)} gu₇-gu₇-ta^{x)} ba-ša-ra-ge-en
- 19 du-lum-e^{usu}₃-gen₇ ba-ri-ri AK-bi nu-mu-un-da-il₂-i^{y)}
- 20 šu su₃-ta lu₂ nu-mu-da-ki^g₂-e^{z)} ^ges^{tu}₉ ĝeštu RI.RI nu-tuku
- 21 sq. lugal-^gu₁₀ a-ga-^gu₁₀ ĝiri₃ zukum₂^{1?aa)}-e lu₂-lul-la nu-me-en
- 23 tukum-bi lugal-^ga₂^{bb)} an-na-kam
- 24 nam-da₆ nu-zu-^gu₁₀^{cc)} nam-ba-uš₂-de₃-en
- 25 a-gen₇ ki-lul-la nam-ba-ra-bala-e
- 26 de₁₀-de₁₀-la₂ urdu₂ lugal-^ga₂ e₂-... a₂[?] e₃-de₃^{dd)} la-la-bi nu-un-ge₄^{ee)}
- 27 lugal^den-lil₂-gen₇ ENIM lugal^{ff)} nu-kur₂-ru ša₃ ħa-ma-KU.KU-x^{gg)}
- 28 l¹i-te-er-pi₄-ša^{hh)} sa^g-kal ĝuruš-e-neⁱⁱ⁾ zi-^gu₁₀ ħa-ma-[...]

a) // lugal-^gu₁₀ (N6).

b) // ^rkalam e₃-a[?] (N5).

c) // u₃-na-a-d[u₁₁] (N6).

d) // u₄ zal-zal-[e] (N2) // ^ru₄ zal-e^r (N5).

e) // su₃-^rga-x^r (N2).

f) Dans X1, lire sul ša₃-ne-ša₄ si-sa₂ u₃-TU z[i[?] ...] / ^ru₃[?]-[...].

- g** // ¹na-bi-^den-lil₂ dub-sar dumu saĝ-[-^den-lil₂-la₂ (...)] / urdu-zu (X1).
h // ur-gen₇ g[u₂ ...]-^rx^r (N6).
i D'après J. Peterson (mail du 26 avril 2014), le signe suivant PA pourrait être ĜEŠ (lire alors pa ^{ĝeš}); la chose semble en effet possible sur la photo (Shaffer a en revanche copié GANA2¹³).
j X1 a une version divergente: udu¹⁷ u₂ ne-ĥa nu-gu₇-u₃-a-gen₇ AMAR / la-ba-an-GUD[?].PIRIĜ[?].DU.UŠ.
k // ku₆-gen₇ a-bar-^rra gub^r-[...] (Ur1).
l // [...(-)]a-ba-de₂ (N6).
m X1 omet cette ligne.
n // ∅ šu-ta nu-du₁₁-ga-[...] (N6).
o // la-ba-^ril₂-e^r (X1).
p // igi bar (N1) (lecture de J. Peterson, mail du 17/04/2014).
q // d[a[?]]-ga ba-^rtuš¹²-a[?] (N6) (lecture de J. Peterson, mail du 17/04/2014).
r // nu-mu-^re-š^ri^r-in-tu[m₂] (X1) (lecture de J. Peterson, mail du 17/04/2014, confirmée sur collation de K. Volk).
s // ^rdili-bi^r (N1).
t Collation K. Volk.
u // traces ^rx x x NA^r MU ^rx^r igi ^ru₃^r-x ib₂-^rba^r AN-^rx^r (X1).
v Ou, si le redoublement est purement graphique, eĥi_x; comp. par ex. Aĥ.Aĥ dans OB Diri 2.2:18'-21' (lecture cassée), Diri Ug. III 99-102 (uĥ¹) et Diri II 70-74 (u₂-uĥ). Remarquer toutefois que X1 glose sur la tranche gauche *up-lum e-^rki^r-tum na-bu kal-ma-tum*, ce qui pourrait plaider pour une lecture ĤAR ĤAR-ra eĥi uman (ou uman eĥi).
w Lecture de J. Peterson (mail du 17 avril 2014), confirmée sur collation de K. Volk.
x gu₇-gu₇ est clair dans Ur1; dans X1, Peterson propose avec hésitation immen šaĝar-ta (mail du 17 avril 2014); à l'ép. paléobab., /emmen/ "soif" est toutefois normalement écrit KAxA (= emmen₂), pas KAxU₄ (emmen) (une exception possible est UHF 118').
y // du₆-lum-e ^{usu₃}I₃-gen₇ ba-^re^r-ri-r[i] / AK-bi ^rnu^r(raturé!)-mu-^rda-il₂^r (X1).
z // nu-mu-da-kiĝ₂-ĝe₂₆ (Ur1).
aa Ainsi X1 // ZUKUM₂xŠE (Ur1).
bb // lugal-ĝu₁₀ (X1).
cc // nu-zu-a-ĝu₁₀ (X1).
dd // NE[?] e₃ (N1).
ee // [...(-)^rx^r-e₃ (Ur1).
ff Je dois cette lecture à J. Peterson (mail du 20 avril 2014).
gg // du₁₁-^rga-e^r[?] ^rlu₂^r n[u-kur₂-ru] / ša₃ ^rĥa-ma^r-R[U-...] (X1, lecture ^rlu₂^r de J. Peterson, mail du 20 avril 2014).
hh // ^di-te-er-pi₄-ša (N1) // ¹i-te-er-pi₄-šu (X1).
ii // saĝ-kal nun¹-e-ne (N5).

Traduction

- 1 Parle au roi qui s'est levé sur le pays comme Utu,
 2-4 dis de plus au bon pâtre des nombreux peuples, source inépuisable de joie, le roi qui fait s'écouler les jours dans l'abondance, qui, tel la moisson, est plein d'attraits, le jeune homme miséricordieux et juste *qui donne la vie* et aime revivifier les gens,
 5 c'est ce que dit Nabi-Enlil, le scribe, le prêtre *nueš* d'Enlil qui égaye (son) roi, le citoyen de Nippur, ton serviteur:
 6 L'ennemi m'emmène comme si j'étais un chien hargneux.
 7 Comme un bœuf très faible *qui n'a plus que la peau sur les os*, ... [...], *je suis paralysé*.
 7a [...] la mer ... [...].
 8 Tel un âne *que l'on a approché d'un (tas de) bois d'allumage*, *je suis immobilisé*.
 9 [Tel(?)] un oiseau [...] (son) nid, [...] ... *m'a* [...].
 10 Telle (celle d')un poisson se trouvant au bord de l'eau, ma vie a été emportée.
 11 Les champs, *je* ne les travaille plus dans la joie, la semence n'y est plus ...
 12 Tel un jardin qui n'a pas été arrosé à la main, je ne porte pas de fruits.
 13 Je reste assis plein de convoitise, le ventre vide, et personne ne prête attention à moi.
 14 Mes petits, qui avaient connu le manger et le boire, ont pris la fuite *après s'être retrouvés seuls*.
 14a *À cause d'un serviteur juste* ..., une connaissance n'a pas ... [...].

- 15 Ma connaissance, ayant détourné les yeux de moi, dit: "Ce qu'il ne faut pas voir!"
 16 Mon frère ...
 17 Dans le désespoir et les lamentations ...
 18 *La gale et la vermine ont rendu ma peau écailleuse*, à force d'être la proie (des insectes), je rapetisse!
 19 Comme de la graisse, la misère *ne déloge pas de moi*, je ne puis supporter ses agissements.
 20 *Ayant les mains vides, je ne peux pas me mettre en quête de quelqu'un (pour m'aider)*, je n'ai personne qui prête attention (à moi).
 21-22 Mon seigneur, bien que je ne sois pas un malfaiteur, on me piétine le dos.
 23 Si mon seigneur le veut bien,
 24 je ne mourrai pas pour une faute que j'ignore
 25 ni ne serai jeté comme de l'eau dans le *kilula!*
 26 (Mes) petits, les serviteurs de mon roi, j'aimerais pouvoir encore *les élever dans la maison*
 ...
 27 Puisse (mon) seigneur, (dont) les ordres royaux, <tels> ceux d'Enlil, ne peuvent être changés, me *retourner* son cœur,
 28 puisse Īterpīša, le plus estimé des hommes, [sauver(?)] ma vie!

Commentaire

L. 3. nam-ḫe₂-ta s'explique par la valeur locative du suffixe {ta} à l'époque paléobabylonienne (v. par ex. N. Brisch, AOAT 339 [2007] 95-97 et P. Michalowski, MC 15 [2011] 437; pour l'époque postpaléobabylonienne, cf. en dernier lieu W. Schramm, GBAO 2 [2008] 187 et 298); comp. aussi la l. 11 et peut-être la l. 20.

L. 4. PETERSON 2011:220 propose pour sul ša₃-ne-ša₄ si(-)sa₂ "the youth who sets compassion in order". En faveur de mon interprétation, cf. SEpM 19:5: nin ša₃-ne-ša₄ lu₂ til₃-til₃ šudu₃-de₃ ki aḡ₂-ra "à la maîtresse miséricordieuse qui fait revivre les gens et aime les prières". — u₃-TU zi: Litt. "l'enfanteur de vie"; possible est aussi "de bonne naissance" (ainsi PETERSON 2011:220), quoique je ne connaisse pas de parallèle. Pour l'association entre u₃-TU et til₃, cf. par ex. Išme-Dagan S 10: nibru^{ki} iri nuḡun uḡ₃ šar₂-ra i-i til₃-la u₃-TU ḡal₂-la-še₃; Ur-Ninurta B 32: (...) nam-^rlu₂-lu₇ u₃-TU til₃-le i₃-ḡal₂; Ningišzida A 17: nam-til₃ u₃-TU ZA-da ša-mu-un-ḡal₂.

L. 6. Litt. "comme un chien qui s'est montré hostile" v.s. Pour la rare séquence préfixale na-ba-(...) + perfectif, cf. par ex. DumEnk. 81 // 83.

L. 7. Litt. "comme un bœuf très faible qui a rapetissé". Ma traduction de ab-DAB₅.DAB₅-^ran⁷ est très incertaine; attendu serait -dab₅-dab₅-be₂-en. **L. 7a.** Cf. PETERSON 2011:221.

L. 8. Litt. "Tel un âne auquel on a fait atteindre le bois d'allumage (pour l'en charger?), j'y suis attaché", v.s.

L. 9. Il faut probablement rapprocher ^rbi₂-ib^r-us₂ de gud₃ us₂ "bâtit un nid" (aussi sens figuré; cf. e.g. NL 270), mais je n'ai pas de restitution plausible à proposer. X1 a une version divergente: "Tel un mouton qui n'a pas (mangé de l'herbe tranquille =) brouté en paix, ...".

L. 10. zi il₂ "emporter la vie" n'est, autant que je sache, pas attesté, mais pourrait s'expliquer par l'image des poissons qu'on attrape au bord de l'eau.

L. 11. a-la-bi-ta: litt. "dans sa (valeur objective du suffixe possessif) joie". Pour {ta} local, cf. l. 3. — Pour rendre compte d'a-ša₃ au lieu d'a-ša₃-ge, envisageable serait aussi "Sur (-e dans nu-AK-e directif) les champs que l'on ne travaille pas dans la joie, la semence n'y est pas ...".

L. 12. Pour a šu-ta du₁₁-g, cf. UTI 4, 2561:12; emeš-enten 110; SEpM 8:14, N12, N20 et N76 // a du₁₁-g.

L. 13. igi la₂: litt. "regardant avec envie", "jetant des regards envieux". Pour cette acception d'igi la₂, usuelle en contexte à l'époque paléobabylonienne, cf. R.S. Falkowitz, *Rhetoric Collections* (1980) 234 sq.; B. Alster, *Proverbs* (1997) 391; P. Attinger, ZA 95 (2005) 230. Le sens "regarder" n'est fréquent que dans les textes tardifs et les listes lexicales (*pace* A. Kleinerman, CM 42 [2011] 139 et Kleinerman/Gadotti 2013:160), mais reconnaissons qu'igi bar dans N1 plaide ici en sa faveur. — Pour tur gu₇ "manger chichement, peu manger", cf. SP 3.15 version a: tur gu₇-a lu₂ nu-til-le / igi-tum₃-la₂ saḡ ḡeš ra-ra "Peu manger ne cause la perte de personne, mais la convoitise tue". Au niveau du vocabulaire, ce proverbe est très proche de notre ligne (igi-la₂ et igi-tum₃-la₂ sont des quasi-synonymes). N6 a une version divergente: "Je reste assis, plein de convoitise, dans le voisinage". Pour l'idée, comp. surtout SEpM 19:14: (...) igi-la₂-bi ba-tuš-en; v. aussi SEpM 8:15 (igi-la₂ signifie dans ce passage certainement aussi "convoitise").

L. 14. Vu dili-a-bi (conjugaison pronominale 3^e non-pers.), de₁₀-de₁₀-la₂-ḡu₁₀ est probablement un collectif. — a-a s'explique par la construction locative de zu. Cf. par ex. emeš-enten 260 sq., EnkNinḫ. 217, LSU 163, mušen-ku₆ 92, Ninurta G 174-183 et Innana B 123-132. La nuance de sens entre zu + locatif et zu + absolutif n'est pas très claire (cf. par ex., dans un contexte comparable à ceux mentionnés supra, zu + absolutif dans Giḫ A 138 // 142 // et

GiḪ B 95 // 105); comp. l'allemand "etwas wissen" ("savoir quelque chose") vs "von/über etwas wissen" ("avoir connaissance de quelque chose")?

L. 15. Litt. peut-être "a écarté sa face/ses yeux et dit". Pensable serait aussi, en lisant -te-a, (litt.) "qui a approché sa face/ses yeux de moi", quoique le comitatif s'explique alors mal. — Traduction très incertaine, litt. peut-être "*Comme cela n'est pas!*" ou "*Qu'est-ce que cela n'est pas?*"; comp. l'expression allemande "Was es nicht gibt!"

L. 18. S'il faut lire ḪAR ḪAR-ra eḫi uman (ou uman eḫi) (v. note v à propos de la translittération), on aurait alors affaire à quatre termes désignant différents types de vermine. La traduction de šika IM(-)ma-ab-ra-aḫ⁷ est très incertaine, litt. peut-être "*la gale et la vermine (m')ont 'frappé' des écailles*" (en lisant šika im-ma-) ou "(...) *m'ont frappé des écailles* ..." (en lisant šika IM ma-); ra-aḫ aurait ici un sens résultatif. L'alternative serait que ŠIKA désigne également un type de vermine et soit parallèle aux termes qui précèdent; indépendamment du fait qu'un tel sens n'est, sinon, pas attesté, on aurait alors attendu -ra-aḫ-en. Encore moins vraisemblable, mais malgré tout pas totalement exclu, serait de lire la ra-aḫ et d'y voir une expression verbale dérivée de la-ra-aḫ = *šupšuru*, etc. — ša-ra-g, normalement "sécher, être sec" (*abālu*), peut prendre le sens de "rapetisser" (= *muṭṭū*). En contexte, cf. surtout SP 1.179, où il est parallèle à la₂ (v. J. Krecher, SKly 191), et peut-être SP 26 section D 1.

L. 19. Litt. "la misère s'installe sans cesse sur moi" v.s. ri = *ramū* "élire domicile, s'installer" (CAD R 133) peut être construit transitivement dans les textes tardifs; cf. surtout 5R 50 i 45 sq. (CAD, loc. cit.); lu₂ kitim ḫulu-ḡal₂-e ḡe₆ ba-an-da-ri-a = *ša eṭemmu lemnu ina mūši imu-šu*. Comp. aussi Maul, *Eršarunga* 161 n° 22:7' (bi₂-in-ri). Dans notre ligne, ba(-r^e)-ri-ri a toutes les apparences d'être une forme verbale intransitive. Cela implique que -e (dans du₍₆₎-lum-e) s'explique probablement par une structure "active" (un démonstratif n'est pas non plus exclu, mais moins vraisemblable). Cf. provisoirement A. Cavigneaux, Iraq 62 (2000) 8 sq. n. 36 ("Les verbes d'état, au sens factitif + réfléchi ou inchoatif (?) semblent donc avoir un actant à l'ergatif, même sans objet") et P. Attinger, *Tableau grammatical du sumérien* (2007, <http://www.arch.unibe.ch/attinger>) 2.1.6.2.

L. 20. šu su₃-ta litt. "avec/dans (valeur locale; cf. 1. 3) les mains vides"; pour šu su₃(-ga), comp. Dial. 4:24. — Pour nu-mu-da-kiḡ₂-e/ḡe₂₆, moins vraisemblable, mais pas exclu, serait "*Avec les mains vides, personne ne peut se mettre au travail*"; pour kiḡ₂ "se mettre au travail", cf. par ex. Dial. 2:55 (v. K. Volk, ZA 90 [2000] 23 n. 114).

L. 24 sq. Litt. "puissé-je ne pas mourir" et "puissé-je ne pas être jeté/puisse-t-on ne pas me jeter".

L. 26. Litt. "je ne suis pas rassasié de les élever".

L. 27. Ainsi N1 (ou "Seigneur, Enlil, (dont) les ordres royaux ne peuvent être changés", quoique j'aie de la peine à croire que Nabi-Enlil puisse mettre Īterpiša sur le même pied qu'Enlil) // " (dont) personne ne peut [changer] les ordres" (X1). du₁₁-r^{ga}-e² est difficile. On peut soit penser au démonstratif -e, soit à une graphie non-standard de du₁₁-ga-ni (comp. ELS 145). — ša₃ KU.KU (ša₃ ni₁₀-ni₁₀ épigraphiquement exclu dans les deux duplicats) doit être lu normalement ša₃ dab₅-dab₅ "être très irrité", mais un tel sens semble ici exclu, une traduction du type "(Mon) seigneur est certes très irrité contre moi, mais puisse Īterpiša [sauver(?)] ma vie!" violant en effet les règles les plus élémentaires de la poétique sumérienne. ša₃ RU (X1) m'est également inconnu. L'alternance KU/RU pourrait plaider pour le sens littéral de "jeter" (ku = *nadū*). Dans ce contexte, on attend quelque chose comme "retourner (son) cœur" v.s.

L. 28. N1 et X1 ont probablement "le plus estimé des hommes", N5 "le plus estimé des princes".

1) J. Peterson a mis généreusement à ma disposition des photos de l'ensemble des textes et discuté avec moi bien des passages. K. Volk et J. Matuszak ont eu l'obligeance de collationner X1. Que tous trois trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

2) Désormais KLEINERMAN/GADOTTI 2013.

3) Ce duplicat est mentionné dans A. Kleinerman, CM 42 (2011) xxv, mais a apparemment été oublié dans l'édition de la ZA.

4) Désormais PETERSON 2011.

5) Une partition est téléchargeable sur mon site <<http://www.arch.unibe.ch/attinger>>.

Pascal ATTINGER <pascal.atteringer@iaw.unibe.ch>, Rue de Tivoli 10, CH 2000 NEUCHÂTEL

41) si-a-na « lorsqu'il a occupé » — Les temporelles et les causales de la forme {B (+ ed) + 'a + suff. poss. + loc.}, "lorsque/parce que j'ai/... fait, je/... fais, je/... ferai", mentionnées en passant dans ELS (312), où elles sont considérées comme rares et relativement tardives, n'ont pas été l'objet d'une recherche approfondie. Encore tout récemment, j'ai remis en question les traductions naturelles de ḫur-ra-za (Enlil A 65) et de si-a-na (ibid. 97) par "lorsque tu as tracé" et "lorsqu'il a occupé", parce que "[d]e telles formations sont, il est vrai, sporadiquement attestées [...], mais normalement pas dans les 'classiques' de la littérature paléobabylonienne" (Enlil A (4.5.1), <http://www.arch.unibe.ch/attinger> > Übersetzungen [2014] p. 60 n. 261). Après une étude un peu plus systématique, force m'est de constater que, même si ces structures sont inconnues avant l'époque paléobabylonienne¹ et absentes par ex. des copies des hymnes des rois d'Ur III, elles sont malgré tout bien plus fréquentes que je ne le pensais. Pas rarement, {B (+ ed) + 'a + ani} (conjugaison pronominale de la 3^e sing. pers.) est concurrencé par {B (+ ed) + 'a + ani+ loc.},